

Promoviendo una perspectiva crítica sobre los datos entre docentes universitarios

Manuel Podetti

Núcleo de Recursos Educativos Abiertos Accesibles

Espacio Interdisciplinario

Universidad de la República, Uruguay

Javiera Atenas

Centre for Excellence in Learning and Teaching,

University of Suffolk, United Kingdom

Virginia Rodés

Núcleo de Recursos Educativos Abiertos Accesibles

Espacio Interdisciplinario

Universidad de la República, Uruguay

Carolina Vega

Open Education Working Group

Open Knowledge International

Caroline Kuhn

School of Education, Bath Spa University

Bath, United Kingdom

Abstract— The present article describes a professional development experience that was about critical data literacy. It took place in Uruguay with educators from more than fourteen countries in Latin America.

Resumen — El presente artículo describe una experiencia de desarrollo profesional que versó sobre la alfabetización crítica de datos. Se llevó a cabo en Uruguay con educadores de más de catorce países de América Latina.

Keywords— *Critical Data Literacy, Open Data, Education, Open Educational Resources, Open Educational Practices.*

I. INTRODUCCION

Vivimos en una sociedad ‘datificada’, donde casi todo se transcribe continuamente en datos, se cuantifica y analiza [1], donde las decisiones que toman las corporaciones y los gobiernos se basan cada vez más en datos y algoritmos.

Los datos tienen injerencia en un amplio rango de actividades como la economía, la educación y demás políticas públicas, hasta el contenido audiovisual al que accedemos y con quienes interactuamos en redes sociales.

Estamos sujetos a números y a que somos sujetos numerados [2]. Por lo tanto, si todos y todo está cuantificado, debemos asegurarnos de que la forma en que aprendemos a trabajar con datos va más allá de una mera práctica analítica, aunque la misma no deja de ser importante. El trabajo que hacemos con los datos debe incorporar sistemáticamente una evaluación ética y una postura política. Quedarnos sólo en el nivel práctico de la alfabetización implica que sólo somos capaces, como argumentó Freire [3], de 'leer la palabra' pero nos quedamos cortos en 'leer el mundo', es decir, ser sujetos activos capaces de de cambiar la historia en lugar de ser objetos pasivos de la historia.

En el mundo de los datos, los algoritmos y su inmenso poder de cálculo, es particularmente problemático ser objetos de la historia porque, como sostiene Freire, los objetos se conocen y se

actúa sobre ellos, mientras que los sujetos son aquellos que saben y actúan, y al hacerlo tienen la posibilidad de cambiar el mundo.

Sin embargo, actuar sobre datos que la mayoría de las veces son invisibles, intangibles y abstractos que fluyen desapercibidos en los algoritmos hace que la alfabetización de datos sea difícil de enseñar. Para promover una “comprensión del mundo” tan compleja, consideramos que los educadores son especialmente adecuados, ya que enseñarán a la próxima generación de profesionales e investigadores.

El artículo presenta los resultados de una experiencia de formación crítica en datos para docentes universitarios en el ámbito latinoamericano, que tuvo como objetivo analizar críticamente el modo en que interactuamos con los datos que están dando forma a nuestra sociedad, cuáles son los marcos legales en torno a los usos de los mismos y cómo cuestionar el uso que se les da a nuestros datos.

La experiencia que se presenta ha sido coordinada por el Proyecto Understanding Data: Praxis and Politics de la Universidad Bath Spa, el Departamento de Apoyo Técnico Académico (Comisión Sectorial de Enseñanza) y el Núcleo de Recursos Educativos y Abiertos y Accesibles (Espacio Interdisciplinario), de la Universidad de la República (Udelar). El objetivo del proyecto fue crear un espacio didáctico de formación del profesorado universitario, cuyo catalizador es un recurso educativo abierto (REA) con el fin de fomentar un acercamiento crítico a los datos.

II. LA NECESIDAD DE FORMAR UNA MIRADA CRÍTICA EN DATOS

En el contexto que nos encontramos, el uso crítico de datos requiere de otro tipo de alfabetización que trascienda lo meramente técnico y aborde una dimensión más compleja y sofisticada [4].

La capacidad que hoy en día tienen las computadoras para procesar una inmensa cantidad de datos en tiempos inimaginables ha hecho que el conocimiento meramente técnico y de carácter práctico se quede corto para entender las nuevas formas en que se usan los datos [5, 6]. La pregunta que nos formulamos es cómo hacemos para formar a nuestros docentes para que puedan operar ética, técnica y políticamente en una sociedad datificada. Instamos a los educadores de Educación

Superior (ES) a adoptar una perspectiva crítica para cuestionar el avance y las implicaciones éticas de la datafización y la vigilancia de las actividades de la vida diaria de las personas. Tomemos como ejemplo cómo se capturan flujos masivos de datos a través de las interacciones voluntarias o involuntarias que las personas tienen con plataformas y tecnologías basadas en datos. Por ejemplo, cámaras ubicadas al azar en las calles que capturan todo tipo de información (ubicación, imagen del rostro, etc.) sin previo aviso, y mucho menos autorización. ¿Cómo se pueden cuestionar y evitar estas prácticas? Fueron algunos de los aspectos que se debatieron en el curso..

Para lograr nuestro objetivo, incluimos un conjunto de principios para ayudar a los educadores a examinar y desafiar lo descrito anteriormente. Por lo tanto, las propuestas de formación se basan en la pedagogía crítica [7], los principios de ética de los datos [8], el feminismo de los datos [9], la agencia [10] y los principios de justicia social, en particular la justicia de datos [11]. Esta combinación, sostenemos, apoya a los educadores en su práctica docente, brindándoles el contenido y las estrategias necesarias para diseñar actividades de aprendizaje que ayuden a sus alumnos a desarrollar una comprensión crítica de las dinámicas de datos opresivas y, a menudo, poco éticas. A su vez, esperamos que los alumnos examinen y desafíen las estructuras de poder que perpetúan las antiguas opresiones interseccionales. Creemos que esta combinación estimulará y motivará a los estudiantes a adoptar y apropiarse de un enfoque de justicia social en temas relacionados con la privacidad, consentimiento, agencia personal y soberanía de datos, entre otros. Este enfoque es relevante para una participación más democrática en esta sociedad datificada [4] [10].

Consideramos que el uso de los Recursos Educativos Abiertos (REA), en combinación con metodologías pedagógicas críticas apropiadas, material de aprendizaje bien diseñado y la diversidad de actividades de aprendizaje, puede proporcionar una gama más amplia de opciones pedagógicas innovadoras para involucrar tanto a los educadores como a los alumnos. Esto favorecerá a que se conviertan en participantes más activos en procesos educativos y co-creadores de contenidos como miembros de sociedades del conocimiento diversas e inclusivas.

III. EXPERIENCIAS DEL NÚCLEO REA (URUGUAY)

Desde el año 2016 el Núcleo de Recursos Educativos y Abiertos y Accesibles, del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República ha venido colaborando en iniciativas de formación en datos abiertos en educación. Estas experiencias han sido precursoras de la colaboración entre el Núcleo REA y el Proyecto Understanding Data: Praxis and Politics y están constituídas por una serie de cursos de actualización y formación docente.

El primero, denominado Curso de Posgrado, Formación Docente y Actualización Profesional “Proyectar, Explorar, Narrar: Datos Abiertos como Recursos Educativos Abiertos” a cargo de Javiera Atenas y Chiara Ciociola [12] estuvo orientado a docentes y estudiantes avanzados de todas las áreas de conocimiento. Se realizó en 2016 y contó con 46 inscriptos (31 docentes universitarios, 6 docentes de primaria y media, 3 bibliotecarias, 2 participantes de entidades de gobierno y 4 estudiantes de maestría. El curso se orientó a brindar conocimientos que permitan generar recursos educativos abiertos multidisciplinares, centrados en los datos abiertos como herramientas para construcción de conocimiento crítico. Se abordaron diferentes técnicas que permiten recuperar, seleccionar, analizar, graficar datos y comunicar los resultados de las investigaciones y se tratarán las siguientes temáticas: recuperación y selección de datos abiertos, extracción y minería de datos abiertos, análisis de datos abiertos, graficación de datos abiertos y periodismo de datos. Al finalizar el curso los participantes lograron desarrollar guías didácticas y actividades de aprendizaje que faciliten:

1. Identificar problemas reales que pueden ser resueltos por los estudiantes
2. Identificar portales de datos que pueden ser utilizados en las actividades previstas
3. Identificar y describir los retos a los que los estudiantes se pueden enfrentar y desarrollar estrategias para superarlos
4. Proporcionar materiales de formación para los estudiantes incluyendo guías de uso para los sistemas que tendrán que usar para analizar los datos
5. Apoyar la gestión de grupos de investigación para que los estudiantes trabajen en equipo.
6. Apoyar a los de estudiantes en comunicar efectivamente los resultados de sus estudios

Posteriormente, en 2019, se realizó el curso de formación docente “El potencial de los Datos Abiertos en la Docencia Universitaria”, en formato de taller conducido por Javiera Atenas. Estuvo orientado a presentar a los docentes el potencial que tienen los datos abiertos producidos tanto por agencias nacionales como internacionales, proporcionando a los docentes las herramientas básicas para crear actividades didácticas colaborativas, utilizando datos abiertos, propiciando que sus estudiantes puedan trabajar interdisciplinariamente y en conjunto con la sociedad civil y/o investigadores. Participaron 57 docentes universitarios.

Estas acciones precursoras del abordaje en alfabetización crítica en datos abiertos en el contexto de la educación superior contribuyeron a consolidar una línea de colaboración que condujo a la alianza con el Proyecto Understanding Data: Praxis and Politics.

IV. ALFABETIZACIÓN EN DATOS CON DOCENTES DE LATINOAMÉRICA

Understanding data: Praxis and Politics¹ es un proyecto de un año financiado por EPSRC (EP / R045178 / 1) y la red HDI+. El proyecto tiene como objetivo diseñar, desarrollar y pilotear una serie de cursos creados como REA para ayudar a los educadores a mejorar sus conocimientos en perspectiva crítica sobre los datos. Los REA proporcionarán a los educadores contenidos y herramientas analíticas para pensar en situaciones de la vida real que los conectarán con los problemas y la investigación más recientes en el campo.

Los cursos se realizaron en cuatro instituciones piloto estratégicas: Tangaza University College, Nairobi; Universidad de la República, Uruguay; Universidad Oberta de Catalunya, Barcelona; y Bath Spa University, Inglaterra. Estos pilotos permitieron explorar qué funciona y qué no en nuestro enfoque para refinar / rediseñar los REA para una segunda iteración.

A continuación se describe la experiencia realizada en colaboración con el Núcleo REA de la Universidad de la República, Uruguay, el cual tuvo un alcance dirigido a docentes de toda Latinoamérica

¹ Understanding data: Praxis and Politics <https://datapraxis.net/>

A. *Experiencia del curso*

Si bien la formación fue pensada para llevarse a cabo de manera presencial, en Uruguay, debido a la pandemia se debió llevar a cabo 100% en línea. Al realizarse en esta modalidad, se decidió abrirla a docentes de la región, generando interés en más de 200 personas, de 14 países de latinoamérica. Este curso fue una primera experiencia de este tipo, la ventaja de haberla realizado de forma virtual fue la posibilidad de contar con un grupo de participantes y expertos de diversos países, cosa muy difícil de alcanzar en un entorno presencial.

Se dictó a través del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la Udelar y se organizó en dos cursos, uno inicial propedéutico denominado “Datos Abiertos como Recursos Educativos Abiertos”, en el cual se registraron 200 docentes, y aprobaron 100. De estos 100, un grupo de 78 registró su interés para participar en el curso “Datos Sociedad y Política: un acercamiento crítico a los datos”. De este grupo, hizo efectiva su participación un grupo de 74, los cuales se distribuyeron en 11 grupos de investigación, consiguiendo la certificación final un total de 52. Esta certificación oficial de posgrado de la UDELAR incluye las horas cursadas (90) y los créditos de formación obtenidos (6). Para aquellos que participaron en el curso pero no lograron completar el trabajo grupal (22), se les entregó un diploma de participación que no incluye créditos de formación de posgrado.

El curso inicial propedéutico, el cual ofició de curso básico de nivelación para poder llevar a cabo el curso principal de un modo óptimo se diseñó reutilizando y adaptando los contenidos del curso “Proyectar, Explorar, Narrar: Datos Abiertos como Recursos Educativos Abiertos” de 2016 y de “El potencial de los Datos Abiertos en la Docencia Universitaria” de 2019 además de la inclusión de materiales del curso de ILDA² “estado abierto a través de datos abiertos” de 2019. El inicial se organizó en torno a la lectura de los materiales, la interacción con casos de estudio y materiales multimedia como videos y podcasts y la evaluación se basó en la aprobación de una serie de cuestionarios relacionados con los distintos temas. Una vez obtenidos el puntaje necesario para aprobar el curso (60%+) y luego de la validación de los resultados, el campus virtual emitía automáticamente, un certificado de aprobación el cual permitía registrar el interés para continuar

² ILDA, Estado abierto a través de datos abiertos, 2019. <https://datosabiertos.org/publicaciones/estado-abierto-a-traves-de-datos-abiertos/>

con la segunda parte del programa, y en caso de no poder proseguir, acreditar los conocimientos obtenidos.

El principal se dictó bajo una aproximación pedagógica crítica. Siendo el punto de partida la realidad social en la que estaban inmersos quienes participaban.

Durante el curso se desarrollaron sesiones con expertos en la materia, diseñados para ser espacios de debate, donde los invitados compartieron su experiencia y conocimiento para abrir la discusión. Estas charlas fueron sincrónicas y quedaron grabadas para aquellos que no podían participar de las mismas.

Las sesiones, en consecuencia, fueron foros de intercambio de ideas más que cátedras y depositadas en el Entornos Virtual, donde se dictaban contenidos.

Se realizaron 14 actividades sincrónicas a modo de charlas y talleres que trataron sobre diversos temas asociados a los datos y su relación con los recursos educativos abiertos, la transparencia y la apertura de los gobiernos, las ciencias, la inteligencia artificial, la innovación, el desarrollo, la privacidad, la ética y la inclusión, así como el acceso a la información pública y el periodismo de datos.

La evaluación del curso consistió en la elaboración de un trabajo grupal, el cual tenía como objetivo ser un ejemplo de buena práctica para el trabajo crítico con datos para llevar al aula, ya que el trabajo grupal se diseñó para que los docentes transfieran esta dinámica (con los materiales provistos) a sus propias aulas. El proyecto basado en el modelo de aprendizaje basado en la investigación, como plataforma para definir un problema relacionado con los datos desde una mirada crítica, y proponer una posible solución, basada en el contenido aprendido durante el curso y su experiencia profesional. El proceso de evaluación contó con una revisión de los proyectos los cuales fueron tutorizados y guiados por el equipo del curso, y una presentación de los resultados.

B. Repercusiones y evaluación del curso

Las evaluaciones del curso por parte de los docentes fueron muy satisfactorias y positivas. Valoraron la calidad del diseño curricular, el diseño y calidad de los contenidos, los recursos y casos prácticos, la selección de las actividades para llevar al aula, las actividades de reflexión

colectivas y bibliografía por su claridad y variedad. Resaltaron la participación de los especialistas en las diferentes charlas y la posibilidad que brindó el curso de conocer las realidades de los diferentes países. A continuación se presentan algunas valoraciones realizadas por los docentes sobre sus aprendizajes durante la experiencia de formación:

“Muchas gracias por el material de la discusión y de las unidades, ha sido un gusto explorar el curso y empezar a interiorizarme en la variedad de temáticas que se abordan, y también me han sido de mucha utilidad y muy valiosos todos los materiales para trabajar con estudiantes que pusieron a disposición. Súper agradecida!”

“La verdad es que aunque me interesa mucho el tema de los datos, de los recursos abiertos, del conocimiento y la cultura libre, siempre me quedé en la instancia del interés y de la curiosidad. Cuando intenté ponerlo en práctica me sentí frustrada por mi falta de conocimientos al respecto y por los obstáculos y resistencias que encontré en mis lugares de trabajo. Es por eso que este curso me pareció una muy buena oportunidad para animarme a empezar a poner en práctica estas cuestiones en mis ámbitos laborales.”

“No es hora de redescubrir a Ortega y Gasset, parafraseándolo en cuanto a que "el dato es el dato en su contexto", sino más bien de procurar desarrollar el espíritu crítico que nos permita contribuir a ser lo más objetivos posible a la hora de que nuestros estudiantes y nosotros intentemos comprender la realidad a partir de la interpretación de datos”.

“...entiendo que el dato es la expresión de las intenciones, contextos, criterios, jerarquizaciones y definiciones de quién/es lo construyen. Por lo tanto no es neutral, se puede mentir, velar y manipular una información. Por eso es tan importante conocer la trazabilidad del dato, el contexto y relaciones en el que se inscribe”.

“...también es importante destacar que, así como interviene la intencionalidad de quien investiga, también entra en juego a su vez la intencionalidad de los sujetos estudiados, a través de fenómenos como la reactividad y la deseabilidad social, como fenómenos más tratados en la literatura de ciencias sociales. Además, el alcance y las limitaciones de cada instrumento de investigación empleado (entrevistas, encuestas, big data) deben ser ponderados, ya que sus particularidades también imprimen ciertos rasgos sobre los datos. Por eso, ningún dato habla por sí mismo: para interpretarlos de la manera más comprensiva posible, es necesario conocer el contexto de producción, los actores involucrados y las relaciones entre ellos.”

“Hola, la no neutralidad de los datos es un tema relevante y que nos permite revisar estas cuestiones. Por un lado, desde la elección de los datos que decidimos relevar (dejando de lado otros) ya estamos frente a una decisión que atiende a ciertos motivos (los intereses de quienes investigan, el contexto, qué organismo pide o financia ese relevamiento, etc). Por otro lado, la imposibilidad de contarlo todo: siempre estamos frente a un recorte, a una selección. Aún así la importancia de los datos en contextos tan polarizados como el actual me sigue pareciendo un elemento central para fortalecer el debate público.”

“La primera utilidad (de los datos en la educación superior), es la posibilidad de engrosar la comunidad de datos abiertos con la incorporación de los estudiantes para que agreguen valor a los diferentes conjuntos de datos. De igual forma se puede mejorar las herramientas que ya están a disposición de la ciudadanía. Como segunda utilidad es la posibilidad de analizar críticamente la información presentada por los textos (libros o papers) y por nosotros como profesores. Esto es de gran impacto porque cambia la forma de ver la información e investigaciones no como documentos estáticos sino en constante construcción y mejora. El último, no por eso de menor importancia, es la posibilidad de cocrear investigaciones entre el personal docente y los estudiantes debido a que todos tienen el mismo acceso a los datos que les permitirán hacer investigaciones cooperativas; inclusive se podrían crear equipos multidisciplinarios con diferentes carreras a fin de agregar valor a las investigaciones.”

Para finalizar, destacamos que todos los recursos creados para el proyecto Understanding data: Praxis and Politics y usados en el curso fueron liberados como recursos educativos abiertos en la web del proyecto (<https://datapraxis.net>). Creemos que un requisito previo para alcanzar el ODS 4 es la inversión sostenida y las acciones educativas por parte de los interesados en la educación, según corresponda, en la creación, conservación, actualización periódica, garantía de acceso inclusivo y equitativo y uso efectivo de materiales educativos y de investigación de alta calidad y programas de estudio. Creemos que esto se ha logrado parcialmente a través de nuestro proyecto.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Después de haber finalizado la experiencia en Uruguay y escuchar las voces de los participantes podemos concluir que una visión crítica de cómo interactuar con datos y tecnologías basadas en datos es algo que los docentes consideran de gran importancia dada la realidad en que vivimos actualmente. Muchos educadores pidieron una continuación del curso donde puedan profundizar

más en el aspecto crítico del acercamiento a los datos. Este será uno de los futuros trabajos que realizaremos. Para ello evaluaremos este curso en detalle de manera que podamos entender cómo mejorar aún más la experiencia de aprendizaje, las dinámicas de trabajo y diseñar actividades que puedan ser desarrolladas de forma presencial y virtual con otros grupos de docentes, pensando también cómo podemos profundizar en áreas y temas emergentes, locales e internacionales que pueden requerir una inversión en investigación para el desarrollo de nuevos contenidos.

AGRADECIMIENTOS

El proyecto Understanding Data: Praxis and Politics fue financiado por el Engineering and Physics Social Research Centre, EPSRC ([EP/R045178/1](https://doi.org/10.1039/B900000A)) y la red [HDI+ network](#).

REFERENCIAS

- [1] Van Es, K., & Schäfer, M. T. “The datafied society. Studying culture through data”. Amsterdam University Press. 2017
- [2] Ozga, J.. “Governing knowledge: Research steering and research quality”. European Educational Research Journal, 7(3), 261-272. 2008.
- [3] Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. 2005
- [4] Atenas, J., Havemann, L., & Timmermann , C.. “Critical literacies for a datafied society: academic development and curriculum design in higher education”. Research in Learning Technology, 28. <https://doi.org/10.25304/rlt.v28.2468>. 2020
- [5] Zwitter, A. ‘Big data ethics. Big Data & Society;, 1(2). <https://doi.org/10.1177/2053951714559253>. 2014
- [6] Belbis, J. & Fumega S. ‘Gobierno Abierto y Datos Abiertos’. en Atenas, J. (ed) *Estado abierto a través de Datos abiertos*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3243389>. 2019
- [7] Giroux, H. A. “Rethinking education as the practice of freedom: Paulo Freire and the promise of critical pedagogy”. Policy Futures in Education, 8(6), 715-721. 2010
- [8] D’Ignazio, C., & Klein, L. F.. “Data Feminism”. MIT Press. 2020

- [9] Biesta, G., & Tedder, M. “How is agency possible? Towards an ecological understanding of agency-as-achievement”. The Learning Lives project. <https://orbilu.uni.lu/handle/10993/13718> 2006
- [10] Timmermann, C. Contributive justice: “An exploration of a wider provision of meaningful work”. *Social Justice Research*, 31(1), 85-111. 2018
- [11] Atenas, Javiera, Havemann, Leo, Khun, Caroline, & Timmermann, Cristian..” Understanding critical data literacy beyond data skills”. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5155667>. 2021, August 3.
- [12] Atenas, Javiera y Ciociola, Chiara. “Datos Abiertos como Recursos Educativos Abiertos: Modelo de formación docente para AméricaLatina”. Documento de trabajo, ILDA, Montevideo.<https://doi.org/10.5281/zenodo.4307882>. 2016